

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IV, April 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

KARANASAN NG MGA GURO AT MAG-AARAL SA MGA SALITANG PANGKAYARIAN SA FILIPINO 9: BASEHAN SA PAGGAWA NG SUPPLEMENTAL NA MATERYAL

Jerrelie B. Diaz, LPT

Teacher I

Iloilo National High School

Division of Iloilo, Region VI

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa pagtukoy ng mga karanasan ng mga guro at mag-aaral na nakasasagabal at nagpapadaloy sa pagtuturo at pagkatuto ng mga salitang pangkayarian. Naglalayon din ang pag-aaral na makagawa ng isang suplemental na materyal sa mga salitang pangkayarian sa Filipino 9. Upang maisagawa ito, ang pamaraang palarawan at disenyong pananaliksik at pagpapaunlad (*research & development*) ang ginamit sa pag-aaral na ito. Gumamit ng katanungan ang mananaliksik at pumasa sa balidasyon na sinagot ng mga kalahok at inilahad ang kanilang a) karanasan sa mga salitang pangkayarian, b) karanasan na nakasasagabal sa pagtuturo at pagkatuto ng mga salitang pangkayarian at c) karanasan sa pagpapadaloy sa pagtuturo at pagkatuto ng mga salitang pangkayarian. Batay sa karanasan na isinagot ng mga guro at mag-aaral nakabuo ng isang suplemental na materyal sa mga salitang pangkayarian sa Filipino 9, ang nabuong materyal ay nakaangkla sa kasanayang pampagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon na siyang lilinang sa kakayahan ng mag-aaral sa gramatika.

Mga Susing Salita: Karanasan, Salitang Pangkayarian, Supplemental

1. Introduksyon

Naniniwala si Abad (1996) na ang mga kagamitang panturo ay may malaking ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon sa kanya, ito ay anumang bagay

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

na maaaring tumulong na matuto at maunawaan ang mga bagong konsepto o mga hindi pa alam na bagay. Dagdag niya, ang mga ito ay maaaring mga karanasan, pangyayari o kahit mga bagay.

Ang mga kagamitang ito ay may mga benepisyong makukuha at isa na rito na matatamo ay ang pagkakaroon nito ang tamang gabay sa mga tagaturo at upang madagdagan ang kaalaman ng mga estudyante at mapalawak ang araling tinatalakay. Tinuturo rin nito kung paano mag-isip at mas maunawaan ang mga bagay.

Nagpalabas ng DepEd Order 18 s. 2020 na nagsasaad "Policy Guidelines for the Provision of Learning Resources in the Implementation of the Basic Education Learning Continuity Plan" at ang CHED ng Memo Order No. 18 s. 2013 Section 4 na nagsasabi "Draw material cases or examples from the Philippines realities and experiences and not just from those of other countries" bilang mga batayang legal sa pagsasagawa ng kagamitang pampagtuturo.

Banggit nga ng mananaliksik, "kahit sa pribado o pampubliko mang paaralan ay nagkakaroon ng kakulangan sa sanayang aklat sa mga silid-aklatan lalo na sa Filipino at nagiging suliranin ito lalo na kapag mayroong akreditasyon ang paaralan."

Kaya naman, naging inspirasyon ang sitwasyon upang tangkaing gumawa ng isang sanayang aklat bilang suplemental na materyal sa pagtuturo sa pagtamo ng mga kasanayang pampagkatuto partikular sa paggamit ng gramatika sa makrong kasanayan sa pagsulat.

2. Metodolohiya

Upang matukoy ang mga karanasan ng mga guro at mag-aaral tungkol sa mga salitang pangkayarian ay gumamit ng paraang kwalitatibo sa pag-aaral. Nagkaroon ng pakikipanayam sa mga guro at mag-aaral upang makuha ang kanilang mga saloobin sa kanilang mga karanasan sa mga salitang pangkayarian at ang mga detalyeng kanilang ibinigay ay ang magiging basehan sa paggawa ng suplemental na materyales sa gramatika.

Gumamit naman ng *Research and Development Design* na isang hakbang upang magpakilala ng makabagong bagay na magagamit sa pagpapaunlad ng isang produkto o serbisyo (Kenton 2023).

Ang ginamit na disenyo ng sampling ay *purposive sampling* upang may kalayaan ang mananaliksik na pumili ng mga kalahok. Ang mga kalahok ay binubuo ng dalawampu't limang (25) mag-aaral at limang (5) guro. Ang pakikipanayam ay naganap sa isang face-to-face na paraan at ito ay ayon din sa kanilang libheng oras.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Sa pagtalakay ng mga sagot, gumamit ng dulong tematiko upang mauri ang pagkakapareho ng karanasan ng mga guro at mag-aaral. Binasa nang paulit-ulit ang sagot at tinandaan ang magkaparehong aspekto. Matapos matukoy ang pagkakapareho ng mga sagot ay inisa-isa at inuri sa mga temang kanilang kinabibilangan.

3. Resulta at Diskusyon

Base sa kasagutan ng mga kalahok napag-alaman na may mga temang ang kanilang mga karanasan. Tunghayan ang mga sumusunod: Una, mga karanasan ng mga guro at mag-aaral sa mga salitang pangkayarian. Pangalawa, mga karanasan ng guro na nagsasagabal sa pagtuturo ng mga salitang pangkayarian. Pangatlo, mga karanasan ng guro na nagpapadaloy sa pagtuturo ng mga salitang pangkayarian. Pang-apat, mga karanasan ng mga mag-aaral na nakasasagabal sa pagkatuto ng mga salitang pangkayarian. Panlima, mga karanasan ng mga mag-aaral na nagpapadaloy sa pagkatuto ng mga salitang pangkayarian. Pang-anim, ang nabuong suplemental na materyal base sa pag-aaral.

Mga karanasan ng mga guro at mag-aaral sa mga salitang pangkayarian:

Katamtaman at Mahirap. Ito ang nabuong tema ayon sa sagot ng mga guro sa pagtuturo ng mga salitang pangkayarian dahil sa mga sumusunod na dahilan, una ang mga mag-aaral ay kulang sa kaalaman tungkol sa pagsulat, pangalawa, may mababang bokabularyo ang mga mag-aaral sa wikang Filipino, at para sa kanilang mga guro ay kakulangan sa estratehiya sa pagtuturo. Ang kinahaharap na mga problema ng mga guro sa pagtuturo lalo na sa gramatika.

Dagdag pa rito, nagiging suluranin din ang pagtuturo matapos ang pandemya at kung paano nila ituturo ang aralin sa panibagong paraan. (Abagon et. al., 2021).

Masasabing nangangailangan ng tulong ang mga guro upang matugunan ang mga pangangailangan nila sa pagtuturo ng kanilang aralin. Hindi lamang sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral kundi sa estratehiya na kanilang magagamit dahil sa pagbalik ng face-to-face na pagtuturo.

Iba-iba naman ang kasagutan ng mga mag-aaral sa kanilang karanasan. Nahahati ang kanilang sagot sa tatlo: **mahirap, katamtaman, at hindi sigurado.** Kung iisiping mabuti, ang kanilang kasagutan ay nasa negatibong aspekto at ang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

kanilang mga dahilan ay ang mga sumusunod: Pagkalimot ng tinalakay at Kahirapan sa mga salitang ginagamit.

Ang mga bata ay may malaking hamon sa pagsasaulo ng mga tinalakay kung kaya nagmungkahi siya na ang mga mag-aaral ay maaaring gumamit ng iba't ibang estratehiya upang hindi kaagad makalimutan ang aralin (Sui 2023). Hindi kaagad makukuha ng mag-aaral ang ma salitang ginagamit sa pagasasanay sa pagsasalita o pagsusulit. Ang simpleng mga salita ang siyang dapat unahin ng mga guro para madaling maunawaan ng mga mag-aaral (Estrabo, 2019).

Mga karanasan ng guro na nagsasagabal sa pagtuturo ng mga salitang pangkayarian:

Kakulangan sa kagamitan. Isa ito sa kinahaharap ng mga guro upang maibigay ang lahat ng impormasyon sa mag-aaral. Nakita sa pag-aaral na malaki sana ang ambag ng mga kagamitan lalo na ang mga aklat tungkol sa mga salitang pangkayarian upang mapalawak ang kalaaman ng mga mag-aaral. Ayon naman kay Pacol (2023), Ang kagamitang ito ang magsisilbing gabay sa mga mag-aaral na mahasa ang kanilang kaalaman sa pagkatuto ng wika.

Pagkalito sa mga alintuntunin. Nagpapakita ang resulta na ang mga mag-aaral ay nangangailangan pa ng mabusising pag-eensayo tungkol sa mga salitang pangkayarian at nang maikintal sa kanila ang tamang gamit ng mga ito. Suhestiyon ni Meniado (2019) na magkaroon ng mga espesiyal na programa para sa mga guro upang mapaganda pa ang kanilang estratehiya.

Oras sa pagtatalakay. Hindi natatapos ng guro ang isang aralin sa isang oras lang at mas malaki ang oras ng pagtatalakay ng panitikan kaysa gramatika. Dagdag pa ang pagkakaroon ng ibang gawain na naging dahilan kung bakit hindi matapos ang pagtuturo.

Mga karanasan ng guro na nagpapadaloy sa pagtuturo ng mga salitang pangkayarian:

Laro. Mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral kapag nagkakaroon ng mga laro na pupukaw ng kanilang isipan at nang sila ay makasasagot sa mga gawain. Ayon nga kay Serrano (2022), ang paggamit ng laro sa isang aralin ay makabuluhan upang mapalawak ang bokabularyo ng mga estudyante at mas naikikintal ng mga estudyante ang tinalakay sa kanilang isipan.

Memes. Nakita rin sa resulta na madaling makuha ang atensyon ng mga mag-aaral kapag gumagamit ang guro ng mga sikat o nakatatawang linya mula sa

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

social media. Ito ay dahil naiuugnay nila ang buhay sa mga linyang ito. Sinuportahan ito ni Reguera et. al. (2020), na nagiging masaya ang talakayan at nagugustuhan ito ng mga mag-aaral.

Puntos. Upang maging aktibo sa klarum, nagbibigay ang mga guro ng dagdag puntos lalo na sa mga sumasagot at sa mga sumasali sa gawain. Dagdag ni Achacoso, J. M. et. al (2021), ang pagbibigay ng puntos ay malaking motibasyon sa mga mag-aaral.

Pag-ugnay sa buhay. Mas napapadali ang pagtuturo kapag sila ang nailalagay sa mga halimbawa na kanilang maiuugnay sa totoong buhay. Mas naiintindihan nila ang aralin kahit ang gramatika kung ang mga halimbawa ay nasa konteksto nila. Ito ay pinaniniwalaan din ni Gloria (2021) dahil mas madali silang matuto sa paaralan at sa totoong mundo.

Kagamitang panteknolohiya. Sa pag-aaral ni Kapur (2019), ang teknolohiya ay isang makina na malaking tuong sa mga tao upang malutas ang problema at mapadali ang gawain. Katulad ng mga karanasan ng mga guro, nagiging dalisay ang pagtuturo kapag may kagamitang panteknolohiya silang ginagamit dahil ang mga mag-aaral ay nakapokus dito.

Mga karanasan ng mga mag-aaral na nakasasagabal sa pagkatuto ng mga salitang pangkayarian:

Kakulangan ng impormasyon. Ayon sa karanasan ng mga mag-aaral, nahihirapan sila sa paggamit ng kanilang modyul dahil kulang ito sa detalye. Mas nadadagdagan ang kanilang paghihirap dahil walang mga halimbawa at malawak na pagpapaliwanag ng mga salitang pangkayarian. Sa pag-aaral ni Cabardo (2022), naging mahirap para sa kanila na matuto at umunlad dahil kulang sa detalye ang pagpapaliwanag sa modyul.

Kakulangan sa kagamitan. Malaking tulong ang pagkakaroon ng mga materyales na magagamit sa pagkatuto ng mga salitang pangkayarian. Maraming tagatugon ang umaasa na magkakaroon nito upang mas lalong maensayo ang kanilang kaalaman sa gramatika. Sa pag-aaral ni Tapel (2019), ang hindi paggamit ng teksbuk ay dahilan ng kanilang pag-unlad at pagpapalawak ng kalaaman.

Kalituhan sa alintuntunin. Hindi madali sa mga mag-aaral ang makabisado ang lahat ng alintuntunin ng isang aralin sa kadahilanan na marami rin silang asignatura na dapat kabiasaduhin kung kaya nalilito sila sa paggamit ng mga

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

salita. Ang mga ito ay dapat ituro nang maayos dahil ayon kay Misa (2021), ang gramatika ay nakatutulong upang malaman ng mag-aaral ang tamang gamit ng mga salita sa isang pangungusap.

Kakulangan sa mga halimbawa. Ayon sa mga karanasan ng mga mag-aaral, hindi kaagad nakukuha ang konsepto ng paggamit ng mga salita dahil mas nais nilang magkaroon ng maraming halimbawa nang makita nila ang pagkakaiba at nang masanay sila sa paggamit ng mga salita. Ayon kay Riaz (2023), ang pagkakaroon ng halimbawa ay malaking tulong upang matutuhan ng isang tao ang kanyang ginagawa o ng iba tao.

Kakulangan sa pagsasanay. Karamihan sa tagatugon ay nadidismaya dahil ang kanilang pagsasanay ay kakaunti lamang at kailangan pa nilang maghanap ng ibang halimbawa uang maging malinaw ang itinuro sa kanila. Dagdag ni Misa (2021), dapat mabigyan ng halimbawa ang mga mag-aaral na katulad sa totoong sitwasyon upang sila ay maging malikhain.

Kahinaan sa Wikang Filipino. Parehong kinahaharap ng guro at mag-aaral ang sagabal na ito, dahil hindi nasanay ang mga mag-aaral sa pagsasalita ng wikang Filipino at mas naiimpluwensiyahan ng mga banyagang wika. Kung kaya hindi kaagad matapos ang aralin dahil malaking oras ang gugugulin sa pagsalin ng guro ng mga salita na hindi naiintindihan ng mga mag-aaral. Ayon naman sa pag-aaral ni Pamilara (2019), mas mababa ang iskor ng mag-aaral sa asignaturang Filipino kay sa Ingles dahil mas malaki ang oras nila na iginugugol sa mga asignaturang gumagamit ng Ingles.

Oras ng Pagtalakay. Ang oras ng pagtalakay ng guro ay napakakulang. Hindi natatapos ang kanilang aralin dahil sa marami pang kailangan dapat asikasuhin at nabibitin ang mga mag-aaral. Ayon naman kay Tulfo (2020), ang mga guro ay dapat may sapat na oras upang makapagturo nang maayos. Sila ay dapat nakapokus sa kanilang pagtuturo at hindi dapat bigyan ng iba pang gawain na walang kinalaman sa pagtuturo.

Mga karanasan ng mga mag-aaral na nagpapadaloy sa pagkatuto ng mga salitang pangkayarian:

Aktibo sa klase. Napakalaki ng tulong nito sa mga mag-aaral dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na maipamalas nila ang kanilang galing sa pagsasalita at nakapagbabahagi sila ng mga impormasyon tungkol sa aralin. Dagdag pa ni Liu (2023), ang *class recitation* ay nagpapalawak ng kaalaman sa gramatika at pinapaunlad nito ang bokabularyo sa gramatika.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Pag-aaral kasama ang kaklase. Natutulong ito sa mga mag-aaral dahil marami silang mapagkukunan ng impormasyon at maihahambing nila ang kanilang mga ideya sa bawat isa. Sinuportahan naman ito ni Villegas (2022), naihahanda ng pagkakaroon ng group study ang mga mag-aaral na maging matalino at sa pagpapasiya. Dagdag nito, nagkakaroon ng kooperasyon ang lahat.

Pagtatanong. Malaki ang paniniwala ng mga mag-aaral na ang kanilang pagtatanong ay isang paraan ng pagkatuto at malaking tulong sa kanilang kapag nasasagot ang kanilang tanong na bumabagabag sa kanilang isipan. Dahil sa prosesong ito mas nagiging malinaw sa kanilang ang mga mahihirap na konsepto. Paglilinaw ni Hopkins (2009) na nailathala sa blog.teachmint.com (2022), ang mga mag-aaral ay dapat marunong magtanong upang matuto ng bagay na kanilang pinag-aaralan.

Pagsasaliksik. Ito ang nagiging paraan ng mga mag-aaral upang matugunan ang kanilang pangangailangan kapag nakukulangan sila sa itinilakay ng guro o kaya ay kulang ang impormasyon sa modyul. Nagiging maingat ang mga mag-aaral sa pagsaliksik ng impormasyon lalo na sa paggamit ng *internet* dahil hindi lahat ng impormasyon ay totoo. Ayon sa pag-aaral ng UPES (2022), ang pagsasaliksik ay nagbibigay ng benepisyo upang mapalawak ang kamalayan ng mag-aaral sa isang paksa.

Pagsali sa mga gawain. Mas ninanais ng mga mag-aaral ang pagkakaroon ng gawain upang hindi sila mabagot at matuto sila sa masayang paraan. Sa kanilang gawain ay mas gugustuhin nilang nasa pangkatan upang mas mapabilis at maintindihan nila ang paksa dahil nagtutulungan sila. Dagdag pa ni Zinjay (2022), natuklasan na ang partisipasyon sa klase ay nakaaapekto sa akademiko nito, mas nagiging maayos ang performance ng mag-aaral kapag sumasali sa mga gawain.

Ang nabuong supplemental na materyal base sa pag-aaral:

Batay sa resulta ng pakikipanayam sa mga tagatugon, ang mananaliksik ay nagsikap na makabuo ng materyales na tutugon sa pangangailan ng guro at mag-aaral sa pagtuturo at pagkatuto ng mga salitang pangkayarian. Ito ay magiging tulay na maibsan ang kakulangan ng impormasyon at kalituhan sa mga alintuntunin. Sinigurado rin ng mananaliksik na ang ginawang supplemental na materyal ay nakakaakit sa mata at nakaangkla sa kasanayan ng Kagawaran ng Edukasyon. napapaunlad nito ang kakayahan ng guro at mag-aaral sa gramatika. Epektibo itong gamitin sa loob ng silid-aralan (Conui, 2019).

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

4. **Kongklusyon**

Ang kinalabasan ng pag-aaral ay ang mga sumusunod:

Ang mga karanasan ng mga guro sa mga salitang pangkayarian ay mahirap dahil sa nakahanay na tema: kakulangan ng kaalaman sa pagsulat, mababang pang-unawa sa wikang Filipino at kakulangan sa estratehiya habang ang mga karanasan ng mga mag-aaral ay nahahati sa katamtaman, mahirap at hindi sigurado o nag-aalindangan dahil sa mga sumunod na dahilan: pagkalimot ng finalakay at kahirapan sa mga salitang ginagamit.

Ang mga sumusunod na karanasan ng mga guro kung saan nagiging sagabal sa pagtuturo ng mga salitang pangkayarian ay: kakulangan sa kagamitan, kalituhan sa alintuntunin at oras sa pagtalakay habang ang mga karanasan ng mga guro na nagpapadaloy sa pagtuturo ng salitang pangkayarian ay: gumamit ng laro, pag-ugnay sa buhay, puntos, memes, at kagamitang panteknolohiya.

Ang mga karanasan na nakasagabal sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga salitang pangkayarian ay: kakulangan ng impormasyon, kakulangan ng kagamitan, kakulangan sa pagsasanay, kakulangan sa halimbawa, kahinaan sa wikang Filipino at oras ng pagtalakay habang ang mga karanasan ng mga mag-aaral na nagpapadaloy sa pagkatuto ng salitang pangkayarian ay: aktibo sa klase, pag-aaral kasama ang kaklase, pagtatanong, pagsasaliksik, at aktibo sa gawain.

Ang suplemental na materyal sa salitang pangkayarian sa Filipino 9 ang nalinang bunga ng pag-aaral.

5. **Rekomendasyon**

Mula sa kongklusyon, nabuo ang mga sumusunod na rekomendasyon: Kailangang paigtingin ang pagtuturo ng gramatika sa mga mag-aaral nang maiwasan ang pagkalito at maidebelop sa kanila ang kasanayan sa pagsusulat. Kailangan ding paramihin ang mga materyales na makatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral lalo na sa gramatika. Ang pagkakaroon ng suplemental na materyal ay mainam na rekomendasyon upang matulungan ang guro at maging sa mga mag-aaral. Sunod ay dapat pag-ibayuhin ang mga malikhaing estratehiya ng mga guro sa pagtuturo ng gramatika upang madaling maikintal ang aralin sa kanilang isipan.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

6. Sanggunian

Abagon, B. S at Valerio, J. P. (2022), Mga Hamon sa Pagtuturo ng mga guro sa Asignaturang Filipino sa Panahon ng New Normal sa State University.

Achacoso, J. M. et. al (2021) Experience of Science Teachers in Practicing Rewards System to Increase Students' Participation in Class.

Belen, R. B. (2023), Mga Hamon at Estratehiya ng mga Mag-aaral sa Online na Pagkatuto sa Asignaturang Filipino: Batayan sa Programang Interbensyon.

Cabrera, M. V. L. at Reguera, A. M. (2020), Engaging My Gen Z Class: Teaching with Memes. Retrieved on December 25, 2023, from <https://link.springer.com/article/10.1007/s40670-020-01078-w>

Conui, F. & Doria, E., (2020). Pagbuo ng Workbuk sa Kasanayan sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Estudyante. *Langkit: Journal of Social Sciences and Humanities*. Retrieved on September 20, 2023, from <https://www.msuiit.edu.ph/academics/colleges/cass/research/langkit/2019/langkit2019-2.pdf?v1>

Estrabo, N. E. (2019), Pagpapataas ng Kakayahan sa Pagsulat ng Pangungusap ng mga Mag-Aaral sa Wikang Filipino Gamit ang Mi-Activity Sheets sa Ikalawang Baitang T. A. 2017-2018

Gloria, A. (2021), Paglinang ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya. Retrieved on December 15, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/353443547_Paglinang_ng_mga_Estratehiya_sa_Pagtuturo_ng_Wikang_Filipino_sa_Panahon_ng_Pandemya

Kapur, R. (2019), Advantages of Technology. Retrieved on October 4, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/333395640_Advantages_of_Technology

Meniado, J. (2019), Evaluating the English Proficiency of Faculty Members of a Higher Education Institution: Using Results to Develop Responsive

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Professional Development Program Retrieved on December 12, 2023,
from <https://www.researchgate.net/publication/330740868>

Pacol, J. (2023) E-BAKADA: Interaktibong Kagamitan sa Pagtuturo ng Filipino bilang Ikalawang Wika ng mga Banyagang Estudyante. Retrieved on November 5, 2023, from <https://www.researchgate.net/publication/376687289>

Pamilara, C.L. (2018) "PASIKAT: Pagpapaigting at Pagpapasiklab ng Kaalaman at Talento sa Wikang Filipino; Susi sa Matagumpay na Pag-aaral ng SY 2016-2017."

Riaz, A. (2023), Why Are Examples Important in The Teaching and Learning. Retrieved on December 3, 2023, from <https://elearningindustry.com/why-are-examples-important-in-the-teaching-and-learning-process>

Serrano, D. F. (2022). E-games: Salitalino sa Pagpapalawak ng Bokabularyo sa Filipino. *E-games: Salitalino sa Pagpapalawak ng Bokabularyo sa Filipino*, 102(1), 10-10.

Siu, J.(2023). Memory Retention. Retrieved December 28, 2023, from <https://www.curiousstem.org/stem-articles/memory-retention>

Tapel, N. W. (2019) The Absence of Textbooks and its Effects on Grade 12 Abm Students in Gmaths.

DOI 10.5281/zenodo.10968188

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.